

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA HAND/QO'L SOMATIK KOMPONENTLI MAQOLLARNING KONSEPTUAL TAHLILI.

Nilufar Xayrullo qizi Boboqulova

Termiz davlat pedagogika instituti

“Amaliy ingliz tili” kafedrasida o'qituvchisi,

E-mail: boboqulovanilufar237@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida hand/qo'l somatik komponentli maqollarning konseptual tahlili amalga oshiriladi. Somatik komponentlar inson tanasiga oid leksik birliklar bo'lib, har ikki tilning frazeologik tizimida muhim rol o'ynaydi. Maqollar millatning dunyoqarashi, an'analari va madaniy qadriyatlarini aks ettirgani sababli, ularning somatik komponentlari muayyan jamiyatning mentaliteti va lingvistik xususiyatlari haqida chuqur tushunchalar berishi mumkin. Maqolada hand/qo'l somatik komponentli maqollarning konseptual tahlili, ularning milliy va madaniy xususiyatlari hamda o'rganiladi. Ingliz va o'zbek tillaridagi hand/qo'l somatik komponentli maqollarning qiyosiy tahlili ushbu til birliklarining turli madaniy kontekstlardagi funksiyalarini ochib beradi. Har ikkala tilda hand/qo'l somatik komponentli maqollarning qo'llanishidagi o'xshashlik va farqlar aniqlanib, ularning lingvistik hamda madaniy xususiyatlari yoritiladi. Ushbu maqola natijalari tilshunoslik va tarjima nazariyasi uchun ahamiyatli bo'lib, qiyosiy tadqiqotlar uchun metodologik asos yaratadi hamda madaniyatlararo kommunikatsiyani yaxshiroq tushunishga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: hand/qo'l, somatik komponentlar, maqollar, konseptual tahlil, ingliz tili, o'zbek tili, lingvokulturologiya, qiyosiy tilshunoslik.

ABSTRACT

This article conducts a conceptual analysis of proverbs containing the somatic component hand/qo'l in English and Uzbek. Somatic components are lexical units related to the human body and play a significant role in the phraseological system of both languages. Since proverbs reflect a nation's worldview, traditions, and cultural values, their somatic components provide deep insights into the mentality and linguistic characteristics of a particular society. The article examines the conceptual analysis of hand/qo'l somatic component proverbs, their national and cultural characteristics, and their comparative analysis in English and Uzbek. This

comparison reveals the functions of these linguistic units in different cultural contexts. The similarities and differences in the usage of hand/qo'l somatic component proverbs in both languages are identified, highlighting their linguistic and cultural features. The findings of this study are significant for linguistics and translation theory, as they provide a methodological basis for comparative research and contribute to a better understanding of intercultural communication.

Keywords: hand/qo'l, somatic components, proverbs, conceptual analysis, English language, Uzbek language, linguoculturology, comparative linguistics.

Tilshunoslik va kognitiv tadqiqotlarda **“konsept”** atamasi inson tafakkuri va madaniyati bilan bog'liq bo'lgan asosiy tushunchalardan biridir. Konsept – bu muayyan til va madaniyatga xos bo'lgan, inson ongida shakllangan, ijtimoiy va madaniy tajriba asosida boyitilgan mental birlikdir⁵¹. U so'z, metafora, frazeologizmlar, maqollar va boshqa til birliklari orqali ifodalanadi. Konseptlar abstrakt va konkret bo'lishi mumkin. Masalan, “erkinlik”, “adolat”, “baxt” kabi tushunchalar abstrakt konseptlarga, “qo'l”, “ko'z”, “oyoqlar” kabi somatik birliklar orqali ifodalangan konseptlar esa konkret guruhga kiradi.

vositalar orqali namoyon bo'ladi:

narsa, lekin uzoqqa bora olmaydigan zaif unsur sifatida tasvirlanadi.

xususiyati bilan bog'lanadi.

yordam, qo'llab-quvvatlash ramzi sifatida qo'llaniladi⁵².

mumkin:

(Ikki bosh bir qo'ldan, ikki qo'l bir qo'ldan afzaldir) maqollari insonlar o'rtasidagi ijobiy munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Birgalikda ishlash nafaqat mehnatni yengillashtiradi, balki insonlarga ruhiy ko'mak ham beradi. Maqollar birlik, birdamlik va hamkorlikning qanchalik muhimligini ko'rsatib, hayotda samarali va baxtli bo'lish uchun jamoaviy harakatning ahamiyatini eslatadi. O'zbek tilida esa, **“Qo'llashib ko'targan yuk yengil”** yoki **“Ko'p qo'l ishni yengillashtiradi”** maqollari jamoaviylik va birdamlikning kuchini ifodalab, jamiyatda hamjihatlik va o'zaro yordamning qanchalik muhimligini aks ettiradi hamda insonlarning bir-biriga yordam berishi orqali katta ishlarni yengillashtirish mumkinligini eslatadi. Bu maqollar birlik va hamkorlikning ijobiy natijalarini qadrlashga undaydi va insonlar o'rtasidagi ijobiy munosabatlarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari, **“Qars ikki qo'ldan chiqadi”** yoki **“You can't clap with one hand”**

⁵¹ Кубрякова, Н. Ю. (1996). Краткий словарь когнитивных терминов. Москва: Издательство МГУ.

⁵² Kubryakova, N. Yu. (1996). A Brief Dictionary of Cognitive Terms. Moscow: Moscow State University Press.

(Qarsakni bir qo'lda chalolmaysiz) maqollari ham biror ish yoki hodisa ikki tomonning birgalikdagi harakati va yordamiga bog'liq ekanligini ifodalaydi. Maqol o'zaro yordamning, bir-birini qo'llab-quvvatlashning jamiyatda qanday o'rin tutishini ko'rsatadi. Maqol o'zaro hamkorlik, bir-birini tushunish va birgalikdagi harakatning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bu maqol faqat jamiyatda emas, balki turli sohalarda hamkorlik va o'zaro yordamni rag'batlantirishga undaydi. Muvaffaqiyatga erishish uchun nafaqat bir tomonning harakati, balki birgalikdagi sa'y-harakatlar eng yaxshi natijaga olib keladi. Shuningdek, **“Qo'l qo'lni yuvar”**; **“Bir qo'l ikkinchisini yuvar”** o'zbek maqollari ijtimoiy hayotda hamkorlikning muhimligini ta'kidlaydi. Ularda biror ishni amalga oshirishda insonlarning bir-birini qo'llab-quvvatlashi, o'zaro yordam ko'rsatishi kerakligi yoritilgan. Bu maqollarni kundalik hayotda o'zaro tushunish, hamkorlik va yordamga undash uchun ishlatish mumkin. Insonlarning bir-biriga yordam berishi, jamiyatda muammolarni hal qilish va o'zaro baxtli hayot kechirishga olib keladi. Ingliz tilida **“One hand washes the other”** maqolini ushbu maqollarga ekvivalent sifatida olishimiz mumkin.

Maqolning asosiy g'oyasi shundan iboratki, biror hunar yoki kasb egasi bo'lgan inson och qolmaydi, ya'ni har qanday vaziyatda o'z ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'ladi. Maqol insonni mehnatsevarlikka, o'z qobiliyatini rivojlantirishga va jamiyatda o'z o'rnini topishga undaydi va kasb-hunar egasi bo'lishning ahamiyatini eslatib, har bir odamga hayotda mustaqil bo'lish yo'lini ko'rsatadi. Bundan tashqari, **“Qo'li hunarsiz – non gadoyi”** maqoli o'zbek xalqining mehnat, hunar va kasbning hayotiy ahamiyatini yoritib beruvchi chuqur ma'noli maqolidir. U insonda biror hunar yoki kasb bo'lmasa, moddiy jihatdan o'z-o'zini ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishi haqida ogohlantiradi. Maqol insonni mehnatsevarlikka, kasb-hunar o'rganishga va mustaqil yashashga undaydi hamda jamiyatning asosiy poydevorlaridan biri – mehnat va hunar qadriyatini yuksak darajada ko'rsatadi. Ingliz tilida esa **“What is in your hand will feed you** (Qo'lingdagi hunaring yoki mehnating seni boqadi)” maqoli hayotdagi amaliy mehnat va hunarning ahamiyatini yoritadi, u inson qo'lida mavjud bo'lgan narsalar (hunari, mahorati, bilimlari) uning hayotini ta'minlashga xizmat qilishini aks ettiradi. Maqol insonning o'z imkoniyatlariga, bilim va hunariga tayanib yashashi kerakligini ta'kidlaydi. Bu naql faqat amaliy mehnat va hunar egasi bo'lish orqali inson o'z hayotini ta'minlashi mumkinligini eslatadi. Ramziy ma'noda bu maqol mehnatsevarlik, o'ziga ishonch va o'zini rivojlantirish qadriyatlarini targ'ib qiladi.

“Saxiylik” konsepti. **“Qo'li ochiqning - yo'li ochiq”** maqoli o'zbek xalqining saxiylik va bag'rikenglikka bo'lgan e'tiqodini ifodalaydi. Saxiylik inson hayotini

barakali, yo'llarini esa ochiq qiladi, bu yerda "qo'l" saxiylik, yordam berish va biror ishni amalga oshirishning ramziy ma'nosi sifatida ishlatilgan. Maqolda saxiylikning ijtimoiy va ma'naviy foydalarini ifodalaydi, u insonlarni bag'rikenglik va yordamga undaydi. Boshqalarga yaxshilik qilgan inson o'z hayotini ham yaxshilikka to'ldirishi – maqolning asosiy go'yasidir. Ingliz tilida esa **"A hand full of giving is better than a heart full of pity** (Berishga tayyor qo'l rahmdillikdan afzal, ya'ni amaliy yordam shunchaki achinishdan ko'ra yaxshiroqdir)" maqoli saxiylik va amaliy yordamning faqat achinish yoki rahm qilishdan ko'ra samaraliroq ekanini ta'kidlaydi va insonlarni nafaqat his qilishga, balki faol harakat qilishga undaydi. Ushbu maqol amaliy yordam va saxovatning inson va jamiyat uchun naqadar muhim ekanligini ta'kidlaydi hamda harakatning his-tuyg'ulardan ustun ekanligini, haqiqiy yaxshilik faqat amaliy saxovat orqali namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Maqolning chuqur ma'naviy va axloqiy qiymati, ayniqsa, insonlar o'rtasidagi o'zaro yordam va birdamlikni rivojlantirish uchun muhimdir.

"O'zgalar ishiga aralashmaslik" konsepti. **"Put not your hand between the bark and the tree"** (Qo'lingizni po'stloq va daraxt orasiga qo'ymang) ingliz maqoli insonlarning shaxsiy va ichki ishlariga aralashmaslik haqida ogohlantiruvchi ma'noga ega. Maqol tashqi tomondan aralashish odatda yaxshi natija bermasligini va o'zaro bog'langan narsalarni ajratishga urinish befoyda ekanligini ta'kidlaydi hamda insonni **o'z chegaralarini bilishga, keraksiz mojarolardan chetda turishga, va boshqalarning shaxsiy hayotiga nojo'ya ta'sir qilmaslikka** undaydi.

"Bekorchilik" konsepti. **"An idle hand is the devil's workshop"** ingliz maqoli bekorchilikning salbiy oqibatlari va ish bilan band bo'lishning ijobiy taraflarini tasvirlaydi. Maqol odamlarni mas'uliyatni his qilishga, o'z vaqtini mazmunli va foydali ishlarga sarflashga undaydi hamda bandlikni qadrlashga va bekorchilikdan qochishga undaydi.

"Tajovuz (zo'ravonlik)" konsepti. **"The hand that strikes also blocks the sun** (Uradigan qo'l hatto quyoshni ham yopadi)" ingliz maqoli ayni paytda kuch va oqibat, ya'ni zarar yetkazish va natijalar haqida gapiradi. Tajovuz yoki kuch ishlatish nafaqat bevosita zarar yetkazadi, balki odamlarga yaxshilik va haqiqatni ko'rishga ham to'sqinlik qiladi. Maqol **kuch ishlatishning ikki tomonlama ta'sirini** ifodalaydi. Zo'ravonlik yoki tajovuz nafaqat bevosita zarar yetkazadi, balki haqiqat va yaxshilikni ham to'sishi mumkin.

mentaliteti va dunyoqarashini aks ettiradi. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi **hand/qo'l somatik komponentli maqollar** konseptual jihatdan tahlil qilindi va ularning umumiyliklari hamda farqlari aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni

ko'rsatadiki, **qo'l konsepti** ikkala tilda ham **ish, mehnat, yordam, kuch va obro'** kabi asosiy tushunchalar bilan bog'liq. Ingliz va o'zbek tillarida hand/qo'l somatik komponentli maqollar jamiyatning **ijtimoiy munosabatlari, hamkorlik tamoyillari va axloqiy qadriyatlari** haqida tasavvur beradi. Konseptlar orqali jamiyat tafakkuri shakllanadi va ular til birliklarida namoyon bo'ladi. **Kubryakova (1996)** ta'kidlaganidek, **"Konsept – bu inson ongida mavjud bo'lgan, muayyan so'zlar va iboralar orqali namoyon bo'ladigan mental birlik bo'lib, u individual va ijtimoiy tajriba asosida shakllanadi"**⁵³. Bu shuni anglatadiki, har bir til va madaniyat o'z konseptual tizimiga ega bo'lib, u frazeologizmlar va maqollar kabi til birliklarida aks etadi. Madaniy xususiyatlarni inobatga olgan holda, somatik komponentli maqollarni tahlil qilish tilshunoslik va tarjima nazariyasi uchun katta ahamiyatga ega. **Zulfiya (2022)** o'z tadqiqotida shunday xulosa qiladi: **"Tilshunoslikda antroponimiya, somatik komponentlar va konseptlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, turli tillarning frazeologik tizimlarini qiyosiy tahlil qilish uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi"**⁵⁴. Shuningdek, maqollarning metaforik xususiyatlari ularning konseptual jihatlarini ochib beradi va xalq tafakkurining o'ziga xos jihatlarini aks ettiradi. Kelgusida somatik komponentlar asosida boshqa konseptlarni ham o'rganish, ularning turli tillardagi namoyon bo'lish xususiyatlarini tahlil qilish tilshunoslik sohasida yangi ilmiy yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi. **"Пословицы – это не только устойчивые языковые единицы, но и отражение исторического и культурного опыта общества"**⁵⁵. Shu sababli, maqollarni konseptual tahlil qilish, ularning lingvistik va semantik xususiyatlarini chuqurroq o'rganish xalq tafakkurining aks etishini yanada aniqroq tushunishga imkon beradi.

References:

1. Кубрякова, Н. Ю. (1996). Краткий словарь когнитивных терминов. Москва: Издательство МГУ.
2. Kubryakova, N. Yu. (1996). A Brief Dictionary of Cognitive Terms. Moscow: Moscow State University Press.
3. Zulfiya, B. (2022). Anthroponymy as a Branch of Linguistics: Concept, Basic Terms, History of Study. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 2(3), 142–144. Retrieved from
4. Поддубская, Л. (2003). Этикет от А до Я. Москва: Народное образование.

⁵³ Кубрякова, Н. Ю. (1996). *Краткий словарь когнитивных терминов*. Москва: Издательство МГУ.

⁵⁴ Zulfiya, B. (2022). *Anthroponymy as a Branch of Linguistics: Concept, Basic Terms, History of Study*. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 2(3), 142–144. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/502>

⁵⁵ Поддубская, Л. (2003). *Этикет от А до Я*. Москва: Народное образование.